

Suprema Corte
de Justicia de la Nación

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 18/06/2026 21:04

Síntesis de la promoción: COMO SE QUE NO VAS A PASAR AL PLENO, SOLO ES LA EVIDENCIA PARA QUE SE ENTERE LA CPI Y CIDH DE LO QUE NO QUISISTE RESOLVER POR TU BIEN PASA AL PLENO Y QUE VEAN EL ASUNTO EN EL PAÍS, LA IGNORANCIA NO EXIME DE CULPA. TE RESPONSABILIZO POR MI INTEGRIDAD EN CASO DE SUFRIR ALGUN NUEVO ATAQUE A LA LIBERTAD PERSONAL Y/O MI MUERTE. NO MANIFIESTO NADA BAJO PALABRA SIN EMBARGO SI NO SELECCIONO LA CASILLA NO PUEDO ENVIAR LA PROMOCIÓN, ES LA PRUEBA DEL FRAUDE DESCARADO :

YO NO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL DOCUMENTO DIGITALIZADO QUE SE ADJUNTA ES COPIA INTEGRAL E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO EL CUAL ES UN ORIGINAL SIMPLEMENTE PORQUE SI FUERA IMPRESO EL ORIGINAL SE TENDRÍA QUE DIGITALIZAR Y SI PRESENTO IMPRESO SERÍA PORQUE NO TENGO FIRMA, NO PUEDE SER QUE SEA COPIA Y QUE TENGA MI FIRMA, ESTE ES EL ORIGINAL, LA COPIA ES LA QUE VAS A METER LUEGO PARA NO RADICAR Y NO TRAMITAR COMO LLEVAS CASI UN AÑO HACIENDOLO.

YO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTAS OBSTRUYENDO LA JUSTICIA Y ACTUANDO INCONSITUACIONALMENTE HUGO ORTIZ AGUILAR POR LO QUE TE DENUNCIO POR N ESEMA VEZ Y ENVIO PRUEBA A LA CPI Y LA CIDH POR LA SIMULACIÓN DE JUSTICIA QUE PERMITES SE SIGA PERPETUANDO.

DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES:

▮ ARTÍCULO 936, FRACCIÓN II ESTABLECE CLARAMENTE:

“EN NINGÚN CASO SE REQUERIRÁ MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS SON COPIA FIEL E INALTERADA DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS.”

ADJUNTO EL ACTA DE IMPOSIBILIDAD DE JURISDICCION PERSISTENTE Y DECLARO QUE NO ME SOMETO A JURISDICCION ALGUNA MIENTRAS SIGA LA FRACTURA DEL ESTADO DE DERECHO TU JUSTICIA ES SIMULADA Y TU PRESIDENCIA ILEGITIMA.

Promoción enviada hacia un expediente no formado o pendiente de formación

Documentación Remitida

Promoción o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
DENUNCIAS ANTERIORES COMO EVIDENCIA	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: AcuseEnvioPromo29975.pdf
Secuencia: 8879499

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663300000000000000000000007086	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-06-19T03:07:56Z / 2026-06-18T21:07:56-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	66 05 f8 0f 29 17 e7 4d cf 51 35 e9 4f b1 2e 45 be 53 d8 92 ac 79 c5 bd 19 96 f0 f4 22 7b b1 f3 ae e9 65 43 0e 4e 7a b8 05 94 29 b2 84 95 1b 9b 28 bf 01 89 f8 48 07 de ad 70 05 00 2d 37 5b 95 aa 9c f5 64 85 7c 69 1f 69 8b 54 49 11 b2 f5 36 00 4d 23 44 54 02 06 e9 a3 10 89 ef 6d f4 87 67 49 2d 66 62 90 f8 a9 06 3b 61 1c 60 3d e9 11 1c e0 9c 12 9a 02 43 b9 6a e6 e2 aa 2f 02 33 38 63 66 ee d3 03 d9 5b c8 cb c1 6a fc 6e 91 c9 05 7c 0a 5e 17 b0 2b 56 f9 8e ee a1 70 b4 67 3e b3 f6 ba 07 17 b0 6b f3 b2 8c 6c 8f 2b b6 c5 2e 69 b8 ea 3e 7f 85 c2 86 50 8b 6b 02 c1 c4 52 02 30 28 11 0a 50 0a 57 3e 97 ba 68 2b 2f 17 0c 06 e8 f8 c9 5f bf 9d c6 88 f8 a2 a6 b9 e1 f6 a5 46 54 e9 7d 97 8e c7 43 d7 92 9b b0 8f ad 94 84 79 20 52 46 dc 0b b0 70 2f 1d ba ae 59 d3 ea 89 89 ba 87 6f a6 e4 aa 71 e8 85 0a 64 79 c7 8b fc 00 aa f4 7d aa 9d 45 fe 29 ad f8 cb ce e9 93 7b 99 91 58 a0 47 9b 5e 4b 18 bc 51 5e d2 a0 80 aa 9b ba fc 67 f9 49 b0 9b 49 47 29 23 54 81 b7 6d 62 a8 99 4e d3 01 4a cb 84 05 33 cb 55 be c3 2c 5f a1 5c ab 76 eb fa 74 27 c0 1f 6d 9e 25 64 d8 5e e1 d8 74 39 ad 04 2f 62 71 d1 65 85 7b ae f8 8f 7c 15 bb 12 a6 71 0a 6a 33 a3 0c 7f 33 39 75 b2 5d 9c			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2026-06-19T03:07:56Z / 2026-06-18T21:07:56-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663300000000000000000000007086			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2026-06-19T03:07:56Z / 2026-06-18T21:07:56-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	1649629			
	Datos estampillados:	80C27FF85BD0251FBA44C8CA1DA991E4B3CA5D398C227690FD27D677EFAD8EFE 479C8B48C79CA64168E78E681325F4080FF857E6BA89B444E78A1BEBE678A993			

80c27ff85bd0251fba44c8ca1da991e4b3ca5d398c227690fd27d677efad8efe479c8b48c79ca64168e78e681325f4080ff857e6ba89b444e78a1bebe678a993